

A NEUROPSIQUIATRIA DA ESQUIZOFRENIA E O DESFECHO DO MANEJO FARMACOLÓGICO THE NEUROPSYCHIATRY OF SCHIZOPHRENIA AND THE OUTCOME OF PHARMACOLOGICAL MANAGEMENT

Amanda Hatsue Santana Endo Graduando em Medicina pelo Centro universitário de João Pessoa Email: hatsueamanda@gmail.com

Marília Sonda Médica pela Universidade Federal da Fronteira Sul- Passo Fundo Email: mariliasonda@hotmail.com

Leila Andrade da Silva Médica pela Unifacid Email: leilaandrade_@hotmail.com

Flávia de Albuquerque Leão Costa Médica pelo Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos Email: fla.albuquerque@hotmail.com

Samantha Santos Veloso Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Goiás Email: samanthasveloso@gmail.com

Maria Fernanda Athayde Vasconcelos de Toledo Graduando em Medicina pela Unifipmoc Email: Athaydenanda@gmail.com

Isabelle Marques Mendes Graduando em Medicina pela Unifipmoc Email: Isabellemm2001@gmail.com

Emily Alencar Silva Graduando em Medicina UnifipMoc Email: emilyalencarsilv@gmail.com

Lucas Bastos Faria Médico pela Faculdade Brasileira (MULTIVIX - Vitória ES) Email: lucasbastosfaria@hotmail.com

Gustavo Snidarcis Bertl Médico pelo Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino(UNIFAE) Email: Gustavosnb@gmail.com

Izabella Manso Heinzen Médica pela UNIVAG izabella.h@hotmail.com

Juliana Gioia Negrão Médica pelo Centro Universitário FAM Email: juliana@negrao.co

Andressa Rafaella Rodrigues de Moura Médica pelo Centro Universitario de Varzea Grande- MT (UNIVAG) Email: andressarmoura@gmail.com

Breno Nunes Feitosa Médico pelo Centro Universitário UNINOVAFAPI Email: brenonunesfeitosa@gmail.com

Matheus Ruiz de Faria Médico pela Universidade de Taubaté Email: matheus-fariar@hotmail.com

João Victor Costa Barreto Brígido Médico pela Universidade Federal da Paraíba Email: jvbrigido@gmail.com

Renner Pereira da Silva Melo Médico pelo IMEPAC - Araguari - MG Email: renner_melo30@hotmail.com

Mariana Abucater Couto Médica, Centro Universitário Metropolitano da Amazônia Email: marianafamaz@gmail.com

Ricardo Cavaleri Dória Graduando em Medicina pela Faceres Email: ricardocavalaridorioria@gmail.com

Gabriella Beltrame Pintos Graduando em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP E-mail: gabriella.beltrame@hotmail.com

Isadora Hoff Mouawad Médica pela UNITAU Email: isadora_hm@hotmail.com

Francisco José Pascoal Ribeiro Junior Médico pela UFRN Email: pascoaljunior@uol.com.br

Vinicius Teixeira Ferreira Capel Médico pela Universidade Cidade de São Paulo Email: viniciuscapel194@outlook.com

Kelly Ribeiro Moura Barboza Médica pela Universidade Vila Velha Email: kellybarboza@uvv.br

Nildo Redivo Junior Médico Ginecologista e Obstetra, cursando doutorado pela Universidade do Oeste Paulista . Email nildodr@hotmail.com

Maria Lorena Ribeiro Redivo Graduando em Medicina pela Universidade do Oeste Paulista Email: marialorenaredivo@gmail.com

Joaquim Ponciano Gonçalves Pereira Médico pelo ITPAC-Porto Email: joaquimponciano@gmail.com

Waleska Palhares Pires Médica pela Escola Superior de Ciências da Saúde Email: waleskapires@hotmail.com

Gabriela Bom Colás Médica pela Universidade Nove de Julho, São Paulo- SP Email: gabrielabcolas@gmail.com

Dalmo Hollen Dias Aniceto de Lima Médico pelo Centro universitário são Lucas, Porto velho- RO Email: hollen.lima@gmail.com

Myrna Maria Costa de Melo Silveira. Médica pela Unichristus. Email: myrna.mello@hotmail.com

Marina Maria Alencar Pinto Rocha Graduando em Medicina pela Unichristus E-mail: marinarochamed22@gmail.com

Arthur Cezar Schmidt, médico formado UFN, arthurschmidt88@hotmail.com

Gabriel Rozendo Mendonça Gomes Médico pela Universidade Nilton Lins Email: gabrielrozendo16@gmail.com

Francisco Eliezer Curado A Médico pela PUC- Goiás Email: xicocurado@hotmail.com

Denise Cristina Pacheco Médica pela Universidade de Rio Verde - Campus Rio Verde E-mail: denisecpacheco@outlook.com

Nicole Martins de Freitas Cintra Médica pela Universidade de Rio Verde Email: nicolemf96@gmail.com

1 **Marcelo Jorge Machado Nazareth** Médico pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques- RJ Email: mj-nazarethdocs@gmail.com

Alex Carlos Souza Silva Graduando em Medicina pela Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) E-mail: alex-carlossouzasilva@gmail.com

Gabriel Souza Brito da Silva Médica pela Universidade Nove De Julho Vergueiro E-mail: gabrielbrito296@uni9.edu.br

Lorena Lis Nolêto Sá Corrêa Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão Email: lorenalisnoleto@gmail.com

Erica Kroeff Piva Graduando em Medicina pela ULBRA Email: ericakroeff@gmail.com

Marina de Jesus Almeida da Silva Graduando em Medicina pela Universidade nove de Julho Email: marinadejesu-

sas@gmail.com

Maria Paula Pereira Gerlach Médica, Neuropsicóloga E-mail: paula_gerlach@uni9.edu.br

Edlon Luiz Lamounier Júnior Médico pela Universidade Federal de Goiás Email:edlonlamounier@hotmail.com

Bruna Mansano Estigarribia Médica pela- Unilago (União das faculdades dos Grandes Lagos) E-mail: brunamansano@hotmail.com

Roberto Carlos Rivero Salazar Medicina pela UNITEPC,BOLIVIA Cochabamba Email: robertorivero3215@gmail.com

Lorena Pereira Bidá Médica pelo Centro Universitário Aparício Carvalho FIMCA E-mail: lorenabida@gmail.com

José Mateus Rabelo Diniz Sampaio Medico especialista em Clínica Médica - HUOL Email: mateus.diniz@hotmail.com

Edna Carla Epifânio de Oliveira Residência em Clínica Médica pelo Hospital Santa Rosália Email: ednacarlaepifanio@hotmail.com

João Vitor Rincon Siqueira Médico Email: Jvrincon_@hotmail.com

Gabriela Fernanda Dini de Freitas Médica pela Universidade de Araraquara/ SP (UNIARA) E-mail: gabrieladiini@gmail.com

Antonio Luiz Vieira Gonçalves Médico pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte- ESTÁCIO FMJ Email: antonioluizv@hotmail.com

João Dorival Lucas da Costa Filho Médico pela Universidade de Caxias do Sul UCS E-mail: joaolc1@hotmail.com

Romulo Gonçalves de Moura Lucena Médico pela Unifacisa Campina Grande PB Email: romuloocrf13@gmail.com

Bernardo Rivera Fernandes Severo Médico pela Universidade Luterana do Brasil E-mail: bernardosevero96@gmail.com

Felipe Lacerda de Oliveira Abrahão Médico pela Ulbra, Canoas E-mail: felipe.lacerda1203@gmail.com

Daniel Garcia Pimenta Medico pela Faceres de São José do Rio Preto E-mail: danielgarciapimenta1@gmail.com

Gabriel Pires de Pádua, Médico pela Faculdade Ceres de São José do Rio Preto Email: gabrielpirespadua@gmail.com

Aymê Fuzi Kawagoe Graduando em Medicina pela Universidade Claretiano - UNICEUCLAR Email: aymefuzi@gmail.com

Samira Almeida Estrela de Oliveira Graduando em Medicina pela Famene E-mail: samiraestrelajp@gmail.com

Cássia Marina de Oliveira Santana Medicina pela Universidade Federal de São João Del-Rei Email: cassia.marina1@yahoo.com.br

Mariana Monteiro Resende Medicina pela Universidade Federal do Cariri Email: ma.monteiroresende@gmail.com

Larissa Strutz Salviato Médica pela EMESCAM E-mail: larissastrutzsalviato@gmail.com

Resumo

A esquizofrenia é um tipo de psicose acompanhada por sintomas positivos (alucinações, delírios) e/ou sintomas negativos (apatia, indiferença). Majoritadamente, se inicia na adolescência ou início da vida adulta, acometendo cerca de 1% da população, sendo potencialmente crônica e incapacitante. Este não têm um fator causal específico, mas é aceitável a influência genética junto de anormalidade bioquímica essencial, possivelmente uma disfunção das vias neuronais dopaminérgicas mesolímbicas ou mesocorticais. O complexo psicótico se baseia em distorção da realidade e inapropriação do afeto. Os eventos psicopatológicos mais relevantes abrangem ideias delirantes, alucinações, discurso incompreensível e comprometimento sócio-ocupacional. Contudo, a consciência clara e a aptidão intelectual são preservadas, apesar de poder ocorrer déficit cognitivo com o decorrer do período. As alterações cognitivas são amplas e são alvo de foco tanto na identificação como para reabilitação tendo em vista que gera um sofrimento considerável para os portadores e os que convivem com estes.

Palavras-chave: Esquizofrenia, Cognição, Delírios, Antipsicóticos, Catatonia.

Abstract

Schizophrenia is a type of psychosis accompanied by positive symptoms (hallucinations, delusions) and/or negative symptoms (apathy, indifference). Mostly, it begins in adolescence or early adulthood, affecting about 1% of the population, being potentially chronic and disabling. These do not have a specific causal factor, but a genetic influence along with an essential biochemical abnormality, possibly a dysfunction of mesolimbic or mesocortical dopaminergic neuronal pathways, is acceptable. The psychotic complex is based on distortion of reality and misappropriation of affect. The most relevant psychopathological events include delusions, hallucinations, incomprehensible speech and socio-occupational impairment. However, clear consciousness and intellectual aptitude are preserved, although cognitive impairment may occur over time. Cognitive alterations are extensive and are the focus of attention both in identification and in rehabilitation, considering that they generate considerable suffering for patients and those who live with them.

Keywords: Schizophrenia, Cognition, Delusions, Antipsychotics, Catatonia.

Introdução

A esquizofrenia condiz a um distúrbio funcional, mas não se trata de uma patologia única, sendo esta um aglomerado de disfunções de várias causas (aparições clínicas, reação terapêutica e cursos diversos). O termo esquizo (fragmentado ou partida) frenia (mente) é justificado pelo intenso desconforto oriundo do déficit na

aptidão de pensar adequadamente, sendo o quadro clínico composto por mutações na percepção, emoção, cognição, pensamento e comportamento.

A esquizofrenia é uma doença que perdura por toda a vida, apesar de se manifestar de modo particular em cada portador, majoritariamente é grave e afeta indivíduos de todas as classes sociais. Independente de ser considerado o transtorno mental mais comum, os afetados ainda sofrem por negligência e estigma. Ademais, estes exibem maior taxa de mortalidade resultante de acidentes e origens naturais

Está psicose é um transtorno grave, heterogêneo, idiopático junto de sintomas psicóticos que afetam potencialmente o funcionamento social. A evolução crônica e cursa com prognóstico sombrio. O seguinte artigo objetivou descrever de modo narrativo os aspectos neuropsiquiátricos a respeito da esquizofrenia e o desfecho do manejo farmacológico.

Metodologia

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, apropriada para discutir os aspectos neuropsiquiátricos da esquizofrenia e o desfecho do manejo farmacológico. É constituída por uma análise ampla da literatura, sem adoção de uma metodologia rigorosa e replicável em nível de reprodução de dados e respostas quantitativas para questões específicas.

Por ser uma análise bibliográfica sobre a neuropsiquiatria da esquizofrenia e o desfecho do manejo farmacológico, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados SCieLO, Periódicos Capes, Biblioteca Virtual em Saúde, Latindex, Bibliomed, PubMed e Google Acadêmico durante o mês de julho de 2023, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram empregados os termos de indexação ou descritores *schizophrenie*, *les fonctions cognitives*, *neuropsychologie*, isolados ou de forma combinada, sem delimitar um intervalo temporal. O critério utilizado para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona à associação da neuropsiquiatria da esquizofrenia e associações com o desfecho do manejo farmacológico. Os artigos excluídos não apresentavam o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações recuperadas em mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses.

Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos, não tendo ocorrido exclusão de publicações nessa etapa. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 55 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, agrupando aqueles cujas amostras são referentes a epidemiologia, supostas fundamentações teóricas aqueles cujas amostras são de portadores de esquizofrenia e os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia aplicada, resultados obtidos e discussão. Especificamente, para analisar a produção científica identificada, não se utilizaram técnicas qualitativas e/ou quantitativas específicas de tratamento de dados, tendo sido feita a análise de cada um dos textos.

Resultados e Discussão

A busca dos artigos que compuseram este estudo identificou 200 referências a respeito da esquizofrenia nas bases de dados referidas, das quais 20 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos selecionados, 28 artigos apresentam abordagem teórica e um trata de um estudo de caso. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

A partir da leitura minuciosa dos textos selecionados, foi possível observar que os estudos são unânimes no que concerne à contextualização inicial da temática com base em resultados obtidos com os portadores de esquizofrenia, uma vez que pesquisas que objetivaram avaliar as postulações etiológicas da mente esquizofrênica em amostras cujas idades variam desde a primeira infância até a adolescência já se encontram mais consolidadas na literatura. Há um consenso de que a esquizofrenia é idiopática e cursa com incapacidade de atribuir estados mentais a si mesmo e a outras pessoas, e os impactos que a não aquisição cognitiva exerce para o indivíduo. Conforme os estudos que objetivaram verificar os fármacos empregados, notou-se que os antipsicóticos compõem a primeira linha e são variados e combinados, mas que não “curam” a condição. Antigamente, a esquizofrenia era denominada “demência precoce”, representando a interferência cognitiva precoce, isto é o fundamento degradante de longa extensão, acompanhado por alucinações e delírios. Mas, recebeu a atual denominação por indicar a cisão entre (pensamentos, emoções e comportamento)

A sintomatologia do paciente esquizofrênico abrange o quarteto composto pelos 4As (distúrbios dissociativos, afeto, autismo e ambivalência). Afetando igualmente ambos os gêneros, porém a manifestação se diferencia, a qual o sexo masculino é mais precoce e maior prevalência de sintomas negativos. Ressaltando, que os estressores diários afetem o desenvolvimento patológico em indivíduos de risco

Os traços clássicos incluem retraimento social e emocional, introversão, isolamento e atos desconfiados e excêntricos. Deve-se realizar o diagnóstico diferencial com o transtorno esquizoide (frieza emocional, tendência ao isolamento, introspecção) ou esquizotípica (atos estranhos, crenças excêntricas)

O quadro psicótico pode resultar em desleixo e negligência no autocuidado. O estímulo alucinatorio pode influenciar em comportamento violento e agitados. Mediante, a catatonia é comum posturas estranhas, mutismo, negativismo e obediência automática, estereotípias, ecopraxia. O afeto tende a ser embotado e inapropriado, perplexo e ambivalente. Sendo a sensopercepção pode estar afetada, principalmente pelas alucinações, com predomínio

A administração exorbitante de substâncias é clássica da esquizofrenia, sendo o predomínio acima de 50%. A estimativa de alcoolismo é notável, sendo este responsável por maior propensão a hospitalização e até expor os sintomas psicóticos. A relação entre Cannabis e esquizofrenia é representado pelo percentual em cerca de seis vezes superior de manifestar

O tabagismo é reinante no paciente portador de esquizofrenia, sendo este sujeito não só aos malefícios e mortalidade que este contém, mas também ao fato da nicotina reduzir os níveis sanguíneos de alguns antipsicóticos. Contudo, este pode ser considerado um hábito de “automedicação”, justificado por favorecer positivamente o envolvimento cognitivo e o parkinsonismo presente na esquizofrenia. Além disso, também interfere na aparição dos sintomas positivos (alucinações) pela atuação nos receptores neurais de nicotina, amenizando a percepção de provocações externas

A genética representa alto peso, ou seja é mais provável o desenvolvimento de esquizofrenia em um indivíduo com proximidade a um parente biológico. Além disso, filhos de pais mais velhos são mais vulneráveis a desenvolver o transtorno

As contribuições bioquímicas são alvo de atenção, as quais têm se:

Teoria da dopamina: O transtorno da esquizofrenia pode ser resultante da exorbitância da ação dopaminérgica. Esta hipótese é fundamentada no êxito terapêutico da maioria dos antipsicóticos (antagonistas do receptor de dopamina tipo 2). Consecutivamente, os elementos que levam a atividade dopaminérgica, especialmente a anfetamina, são psicomiméticos. A disponibilidade excessiva de dopamina em portadores de esquizofrenia é relacionado à gravidade de sintomas psicóticos positivos

Os antipsicóticos, majoritariamente são coesos a função antagonista nos receptores dopaminérgicos do tipo 2 (D2). Destacando, a elevação da atuação dopaminérgica oriunda de drogas como cocaína e anfetamina e por conseguinte efeito agravo ou surgimento de sintomas psicóticos

Teoria da serotonina: É alvo de formulações em que a abundância de serotonina é determinante nos sintomas positivos e negativos. A ação antagonista da serotonina, representada pela clozapina e demais antipsicóticos de segunda geração, favorece a veracidade deste dado

Teoria da norepinefrina: Estima-se que a degeneração neuronal seletiva no sistema neural de recompensa da norepinefrina existente na esquizofrenia, seja responsável pela aparição de anedonia, um aspecto proeminente da esquizofrenia

Teoria do GABA: O ácido γ -aminobutírico exerce efeito regulatório sobre a ação da dopamina, e a depleção dos neurônios GABAérgicos ocasiona a hiperatividade dos neurônios dopaminérgicos

Os critérios diagnósticos do DSM-5 abrangem especificadores de curso

Conforme a CID-10, as aparições de esquizofrenia são:

Esquizofrenia paranóide: sendo a mais vista, tardia. O paciente apresenta ideias delirantes, de caráter persecutório, grandeza ou místico, junto de alucinações auditivas e alterações da sensopercepção. As vozes alucinatorias geralmente são ameaçadoras ou de comando, e vivências de influência são típicas

4

Esquizofrenia hebefrênica: é correspondente a inadequação e incongruência do afeto, junto de risos imotivados e maneirismos. O delírio é separado e com alarde do pensamento, isto é o discurso é incoerente junto de alucinações auditivas. Este tipo tende ao isolamento social, com prognóstico negativo, em razão do desequilíbrio psíquico junto aos sintomas negativos (embotamento afetivo e depleção da volição)

Esquizofrenia catatônica: prevalência de prejuízos da psicomotricidade, junto de (estupor, posturas bizarras, mutismo, rigidez, flexibilidade cêrea, negativismo e estereotípias).

Esquizofrenia indiferenciada: forma patológica em que não se enquadra a nenhuma classificação do CID-10, ou também se manifestar características de mais de um deles, na ausência de o domínio de algum

Esquizofrenia residual: fase tardia da evolução da maioria dos casos, fundamentados em sintomas negativos, como retardo psicomotor, hipoatividade, embotamento afetivo, déficit de iniciativa, descuido pessoal, isolamento social e pobreza do discurso

Esquizofrenia simples: curso insidioso e contínuo de comportamento estranho e inaptidão em obedecer as exigências sociais, com piora global do desempenho

Depressão pós-esquizofrênica: condiz a eventos depressivos oriundos ao fim de uma crise esquizofrênica. Potencial em culminar em suicídio. Sendo que a ausência de sintomatologia da esquizofrenia, pode induzir ao diagnóstico de uma depressão, caso os eventos esquizofrênicos persistam, o diagnóstico de esquizofrenia deve ser mantido.

Antipsicóticos

São estimados como fundamentais e singulares na terapêutica farmacológica da esquizofrenia. Todavia, podem ser úteis em tranquilizar atos agitados e desagradáveis de demais transtornos

Estes são separados em primeira e segunda geração. Sendo a primeira, subdividida em potência baixa e alta, apesar de não indicar a eficácia clínica, é um preditor da afinidade pelo receptor da dopamina D2, a qual é determinante no quadro de adversidades farmacológicas

Estima-se que cerca de 20% dos esquizofrênicos não exibem êxito terapêutico com antipsicóticos. Sendo a **clozapina** muito hábil, por ter alta afinidade nos receptores D1, D4 e 5-HT2, muscarínicos e adrenérgicos alfa, também antagoniza levemente o receptor D2, e não cursa com alto risco de SEPs, mas é pouco explorado devido aos efeitos colaterais, como supressão da medula óssea, convulsões e adversidades como ortostasia. Sendo a probabilidade de agranulocitose grave necessitar de contagem constante de leucócitos

Antipsicóticos de 1º geração (Baixa potência)	Antipsicóticos de 1º geração (Alta potência)	Antipsicóticos de 2º geração
Clorpromazina	<u>Flufenazina</u>	Aripiprazol
Tioridazina	<u>Haloperidol</u>	Asenapina
	Loxapina	Clozapina
	Perfenazina	Iloperidona
	Pimozida	Lurasidona
	Proclorperazina	Olanzapina
	<u>Tiotixeno</u>	Paliperidona
	Trifluoperazina	Quetiapina
		<u>Risperidona</u>
		Ziprasidona

Antipsicóticos de 1º geração

Atuam pela inibição competitiva em diversos receptores. O bloqueio competitivo dos receptores D2 da dopamina é o responsável pela função antipsicótica

Os sintomas extrapiramidais (SEPs), como distonias (contrações sustentadas dos músculos ocasionando posturas distorcidas), sintomas tipo Parkinson, acatisia (inquietação motora) e discinesia tardia (mobilidade involuntária da língua, lábios, pescoço, tronco e membros) clássicos dos antipsicóticos de 1º geração, especialmente nas classes que se ligam altamente aos neuroreceptores da dopamina, representado pelo **haloperidol**. Isto é, o bloqueio dos receptores de dopamina na via nigroestriatal gera essas repercussões.

Este é muito empregado contra os tiques fônicos e motores da doença de Tourette

Antipsicóticos de 2º geração

São considerados a primeira escolha mediante esquizofrenia, amenizando a chance de SEP, sendo associados com os de 1º geração (atuam primariamente no receptor D2 da dopamina)

Estes contrastam com os antipsicóticos de 1º geração, pela baixa aparição de SEP. Contudo, são coesos a propensão a repercussões metabólicas (diabetes, hipercolesterolemia, aumento da massa corporal), a qual deve-se monitorar a glicemia e a lipidemia pelo alto risco de exponenciar essas variáveis. E o fato de aumentar o percentual de massa corporal influencia no abandono terapêutico. Ademais, comprovadamente são eficazes em aliviar os sintomas negativos (falta de afeto, apatia e falta de atenção, déficit cognitivo)

Atuam pela interferência no bloqueio dos receptores de serotonina, com foco 5-HT_{2A} e dopamina no cérebro e na periferia, entre outros

A risperidona atua voltada no bloqueio ativo dos receptores 5-HT₂, em relação ao receptor D₂, semelhante a olanzapina. O aripiprazol é um agonista parcial nos receptores D₂ e 5-HT_{1a} e também antagonista dos receptores 5-HT_{2a}. Sendo o único antipsicótico que não possui efeito antiemético (mediado pelo bloqueio dos receptores D₂ da zona quimiorreceptora disparadora bulbar). Ambos, são aceitos para mediar atitudes inesperadas e irritabilidade secundária ao autismo

A quetiapina bloqueia os receptores D₂ potencialmente a mais que os receptores 5-HT_{2a}, porém é fraca na dupla

Adversidades clínicas

Os antipsicóticos que atuam nos receptores muscarínicos, os anticolinérgicos, isto é bloqueiam a ação da acetilcolina (tioridazina, clorpromazina, clozapina e olanzapina) geram efeitos como visão turva, xerostomia, via de regra a clozapina que aumenta salivação, confusão e inibição dos músculos lisos dos tratos gastrointestinais e urinário, constipação e retenção urinária. Destacando que estes podem amenizar a propensão ao SEP

A intervenção dos antipsicóticos aos receptores adrenérgicos, particularmente a clorpromazina ocasiona hipotensão ortostática e cefaleia leve. Ademais, alguns medeiam os meios de regulação da temperatura e podem causar poiquilotermia,

A hiperprolactinemia é comum, pois os antipsicóticos bloqueiam os receptores D₂, culminando em aumento excessivo da liberação de prolactina

A clorpromazina, olanzapina, quetiapina e clozapina são sedativos neurolépticos, potenciais no bloqueio dos receptores de histamina H₁. A disfunção sexual é provável, devido aos caracteres de ligação com vários receptores

Conclusão

A partir da análise deste estudo pode-se elucidar que a esquizofrenia aborda um grupo de transtornos com gatilhos variados, mas com aparições equivalentes. Ademais, este tem distintas manifestações clínicas, resposta terapêutica e curso patológico diversificado. Portanto, não têm um determinante etiológico, mas estima-se que a prevalência se volte para a hipótese de a pessoa esquizofrênica

Referências

Akil, M., & Weinberger, D. (2000). Neuropathology and the neurodevelopmental model. In P. J Harrison & G. W. Roberts (Eds.), *The neuropathology of schizophrenia. Progress and interpretation* (pp. 189-212). New York: Oxford University Press.

Beck, A. T. (1952). Successful out-patient psychotherapy of a chronic schizophrenic with a delusion based on borrowed guilt. *Psychiatry*, 25, 305-312.

Birchwood, M., & Spencer, E. (2005). Psicoterapias para a esquizofrenia: uma revisão. In M. Maj & N. Sartorius (Org.), *Esquizofrenia* (pp. 133-203). Porto Alegre: Artmed.

Brandão, M. L., Troncoso, A. C., Melo, L. L., & Sandner, G. (1997). Active avoidance learning using brain stimulation applied to the inferior colliculus as negative reinforcement in rats: Evidence for latent inhibition. *Neuropsychobiology*, 35(1), 30-35.

Brown, G. W., Birley, J., & Wing, J. (1972). Influence of family life on the course of schizophrenia: A replication. *British Journal of Psychiatry*, 21, 241-258.

Crow, T. J. (1980). Molecular pathology of schizophrenia. More than one disease process? *British Medical Journal*, 280, 66-69.

Ey, H., Bernard, P., & Brisset, C. (1985). As psicoses esquizofrênicas. In *Manual de psiquiatria* (pp. 535-615). Rio de Janeiro: Masson.

Fleischhacker, W. W. (2005). Tratamento farmacológico da esquizofrenia: uma revisão. In M. Maj, & N. Sartorius (Org.), *Esquizofrenia* (pp. 71-132). Porto Alegre: Artmed.

Fromm-Reichmann, F. (1948). Notes of the development of treatment of schizophrenics by psychoanalytic psychotherapy. *Psychiatry*, 3, 263-273.

Geyer, M. A., Thomson, K. K., Braff, D., & Swerdlow, N. (2001). Pharmacological studies of prepulse inhibition

- models of sensorimotor gating deficits in schizophrenia: A decade in review. *Psychopharmacology*, 156, 117-154.
- Graeff, F. G. (1989). Antipsicóticos. In *Drogas psicotrópicas e seu modo de ação* (pp. 21-39). São Paulo: E.P.U.
- Graeff, F. G. (2004). Serotonin, the periaqueductal gray and panic. *Neuroscience and Biobehavioural Reviews*, 28(3), 239-259.
- Graeff, F. G., & Guimarães, F. S. (1999). Medicamentos antipsicóticos. In F. G. Graeff, F. S. Guimarães & A. V. Zuardi (Orgs.), *Fundamentos de psicofarmacologia* (pp. 69-91). São Paulo: Atheneu.
- Hopkins, R., & Lewis, S. (2000). Structural imaging findings and macroscopic pathology. In P. J. Harrison & G. W. Roberts (Eds.), *The neuropathology of schizophrenia. Progress and interpretation* (pp. 5-56). New York: Oxford University Press.
- Lieberman, J. A., Mailman, R. B., & Duncam, G. (1998). Serotonergic basis of antipsychotic drug effects in schizophrenia. *Biological Psychiatry*, 44, 1099-1117.
- Lubow, R. E., Weiner, I., & Feldon, J. (1982). An animal model of attention. In M. Y. Spiegelstein & A. Levy (Eds.), *Behavioral models and the analysis of drugs action* (pp. 89-107). New York: Elsevier.
- McGlashan, T. H. (1994). What has become of the psychotherapy of schizophrenia? *Acta Psychiatrica Scandinavica Supplementum*, 384, 147-152.
- Pull, C. (2005). Diagnóstico da esquizofrenia: uma revisão. In M. Maj & N. Sartorius (Orgs.), *Esquizofrenia* (pp. 13-70). Porto Alegre: Artmed.
- Rosa, M. L. N. M., Silva, R. C. B., Moura-de-Carvalho, F. T., Brandão, M. L., Guimarães, F. S., & DelBel, E. A. (2005). Routine post-weaning handling of rats prevents isolation rearing-induced deficit in prepulse inhibition. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 38, 1691-1696.
- Salgado, J. V., Hetem, L. A., & Sandner, G. (2006). Modelos experimentais de esquizofrenia & uma revisão. *Revista Brasileira Psiquiatria*, 28(2), 135-141.
- Silva, R. C., Sandner, G., & Brandão, M. L. (2005). Unilateral electrical stimulation of the inferior colliculus of rats modifies the prepulse modulation of the startle response (PPI): Effects of ketamine and diazepam. *Behavior Brain Research*, 160(2), 323-330.
- Snyder, S. H. (1986). *Drugs and the brain* (pp. 23-45). New York: Scientific American Library.
- Vallada Filho, H., & Busatto Filho, G. (1996). Esquizofrenia. In P. Almeida, L. Dractu & R. Laranjeira (Orgs.), *Manual de psiquiatria* (pp. 127-150). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- Willner, P. (1984). The validity of animal models of depression. *Psychopharmacology*, 83(1), 1-16.
- Wyatt, R. J. (2001). Diagnosing schizophrenia. In J. A. Lieberman & R. M. Murray (Eds.), *Comprehensive care of schizophrenia. A textbook of clinical management* (pp. 23-34) London: Martins Dunitz.
- Zubin, J., & Spring, B. (1977). Vulnerability & A new view of schizophrenia. *Journal of Abnormal Psychology*, 86, 103-129.